

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. ISSN [2707-9287](https://doi.org/10.2707/9287)

Год Номер

2004 - 1, 2

2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)

2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)

2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)

2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)

2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)

2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)

2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)

2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)

2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)

2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)

2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)

2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)

2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)

2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)

2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)

2020 - 93(1), 94(2), 95(3), **96(4)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 31.08.2020. Протокол № 4'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

**Аспекти апоптозу
за коморбідного перебігу
хронічного обструктивного захворювання
легень та гіпертонічної хвороби**

*Капустник В.А., Тверезовський В.М.
Харківський національний медичний
університет*

До розділу: терапія.

Актуальність. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) є прогресуючою респіраторною патологією, яка пов'язана із тривалим впливом тютюнового диму чи шкідливих газів. Механізми розвитку захворювання пов'язані із хронічним субклінічним запаленням, ремоделюванням тканини бронхів та легень, що приводить до прогресуючої обструкції, хронічного бронхіту та емфіземи. Супутня гіпертонічна хвороба (ГХ) визначається майже в 50 % пацієнтів із ХОЗЛ, при чому за 3–4 стадії зустрічається частіше.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, гіпертензія, апоптоз.

Мета. Визначити роль апоптозу в патогенезі супутнього перебігу ХОЗЛ та гіпертензії.

Матеріал та методи. За результатами пошуку в науковій базі PubMed за ключовими словами «COPD», «hypertension» та «apoptosis» було відібрано та проаналізовано 6 джерел. Результати аналізу сформовано у вигляді тез.

Результати. Перебіг ХОЗЛ часто супроводжується серцево-судинною патологією, яка значно збільшує рівні захворюваності та ризику смертності [1]. За даними авторів майже 50 % пацієнтів із ХОЗЛ мають супутньою гіпертонічною хворобою [2]. Поряд із цим, 25 % таких пацієнтів помирають в наслідок

Aspects of apoptosis in chronic obstructive pulmonary disease and hypertension comorbidity

*Kapustnik V.A., Tverezovskyi V.M.
Kharkiv national medical university*

To section: therapy.

Actuality. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a progressive respiratory disorder that is associated with prolonged exposure to tobacco smoke or noxious gases. The mechanisms of the disease are associated with chronic subclinical inflammation, remodeling of bronchial and lung tissue, leading to progressive obstruction, chronic bronchitis and emphysema. Concomitant hypertension (GC) is observed in almost 50% of patients with COPD, and in stages 3-4, it is more common.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, hypertension, apoptosis.

Aim. To determine the role of apoptosis in the pathogenesis of concomitant COPD and hypertension.

Material and methods. According to the results of the search in the scientific database PubMed by keywords "COPD", "hypertension" and "apoptosis", 6 sources were selected and analyzed. The results of the analysis are formed in the form of abstract.

Results. The course of COPD is often accompanied by cardiovascular pathology, which significantly increases morbidity and risk of death [1]. According to the authors, almost 50 % of patients with COPD have concomitant hypertension [2]. In addition, 25 % of such patients die of cardiovascular events, rather than exacerbations or complications of the underlying disease [3].

саме серцево-судинних пригод, а не загострень чи ускладнень основного захворювання [3].

Останні дослідження патогенезу даної коморбідності показали, що не лише системне запалення відіграє роль у взаємному обтяженні даних захворювань [3]. Зниження дихальної функції у пацієнтів із ХОЗЛ негативно впливає на автономну нервову регуляцію, яка в свою чергу може бути причиною підвищення системного артеріального тиску (АТ) [4]. Так, хронічна гіперкапія, гіпоксія та підвищення внутрішньогрудного тиску, які виникають за хронічної обструкції та запалення дихальних шляхів, знижують активність барорецепторів та перенапружують механізми симпатичної іннервації, наступним етапом чого є підвищення жорсткості артеріальної стінки, що є безпосередньою причиною підвищення тиску [3, 4].

Поряд із системним запаленням визначають розвиток оксидативного стресу та дисбалансу протеолітично-антипротеолітичної системи, яка обумовлює деструкцію паренхіми легень та тканини бронхів. Так, внаслідок перенапруження протеолітично-антипротеолітичної системи розвивається надмірна активація апоптозу та порушення відновних механізмів [5]. Останнє проявляється в неможливості компенсувати інтенсивну апоптотичну деструкцію тканини проліферативними механізмами, що на органному рівні зменшує ефективну площу легень та погіршує клінічний перебіг захворювання. Слід зазначити, що апоптотична активність в стінці артерій може мати захисний механізм, який направлений на протидію внутрішньому ремоделюванню, зменшенню росту та потовщенню артеріальною стінки [5, 6]. Поряд із цим, підвищення системного АТ стимулює апоптотичну активність в життєво важливих органах та прискорює виснаження компенсаторних механізмів на користь процесів

Recent studies of the pathogenesis of this comorbidity have shown that not only systemic inflammation plays a role in the mutual burdening of these diseases [3]. Decreased respiratory function in patients with COPD adversely affects autonomic nervous regulation, which in turn can cause an increase in systemic blood pressure (BP) [4]. Thus, chronic hypercapnia, hypoxia and increased intrathoracic pressure, which result in chronic obstruction and inflammation of the airways, reduce the activity of baroreceptors and overstrain the mechanisms of sympathetic innervation, the next step of which is increase of the stiffness of the arterial wall, which is a direct cause of increased arterial pressure [3, 4].

Along with systemic inflammation, the development of oxidative stress and imbalance of the proteolytic-antiproteolytic system, which causes the destruction of the lung parenchyma and bronchial tissue, is determined. Thus, due to the overstrain of the proteolytic-antiproteolytic system, excessive activation of apoptosis and violation of the restorative mechanisms develops [5]. The latter is manifested in the inability to compensate the intense apoptotic destruction of tissue by proliferative mechanisms, which at the organ level reduces the effective area of the lungs and worsens the clinical course of the disease. It should be noted that apoptotic activity in the arterial wall may have a protective mechanism that is aimed at counteracting internal remodeling, reducing growth and thickening of the arterial wall [5, 6]. In addition, increased systemic blood pressure stimulates apoptotic activity in vital organs and accelerates the depletion of compensatory mechanisms in favor of apoptosis, which leads to remodeling of blood vessels and airways [5].

апоптозу, що призводить до ремоделювання судин та дихальних шляхів [5].

Висновки. Притаманні даній коморбідності спільні ланки патогенезу значно погіршують перебіг обох патологій, формуючи порочне коло, елементами якого є хронічне запалення, окисно-відновний дисбаланс та апоптотична активність, які не можуть адекватно компенсуватися процесами проліферації, та призводять до інтенсифікації клінічних проявів та розвитку ускладнень перебігу даних захворювань.

Conclusions. Inherent in this comorbidity, the common links of pathogenesis significantly worsen the course of both pathologies, forming a vicious circle, the elements of which are chronic inflammation, redox imbalance and apoptotic activity, which can not be adequately compensated by proliferation processes, and leads to remodeling of respiratory tract.

Література

References

1. Adiponectin attenuates endoplasmic reticulum stress and alveolar epithelial apoptosis in COPD rats / Y. L. Zhao, F. Li, Y. W. Liu [et al.] // *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* — 2017. — Vol. 21, No. 21. — P. 4999-5007.
2. Di Daniele N. Therapeutic approaches of uncomplicated arterial hypertension in patients with COPD / N. Di Daniele // *Pulm Pharmacol Ther.* — 2015. — No. 35. — P. 1-7. — doi: 10.1016/j.pupt.2015.09.004
3. Chronic obstructive pulmonary disease is independently associated with hypertension in men: A survey design analysis using nationwide survey data / S. H. Kim, J. H. Park, J. K. Lee [et al.] // *Medicine (Baltimore).* — 2017. — Vol. 96, No. 19. — P. e6896. — doi: 10.1097/MD.0000000000006826
4. Comorbidities of COPD in Bulgarian Patients - Prevalence and Association with Severity and Inflammation / V. Stratev, D. Petkova, V. Dimitrova [et al.] // *Folia Med (Plovdiv).* — 2018. — Vol. 60, No. 1. — P. 102-109. — doi: 10.1515/folmed-2017-0078
5. The role of bronchial epithelial cell apoptosis in the pathogenesis of COPD / B. Gogebakan, R. Bayraktar, M. Ulasli [et al.] // *Mol Biol Rep.* — 2015. — Vol. 41, No. 8. — P. 5321-5327. — doi: 10.1007/s11033-014-3403-3
6. Laurent S. The structural factor of hypertension: large and small artery alterations / S. Laurent, P. Boutouyrie // *Circ Res.* — 2015. — Vol. 116, No. 6. — P. 1007-1021. — doi: 10.1161/CIRCRESAHA.116.303596

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, гіпертензія, апоптоз.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, hypertension, apoptosis.

Для цитування: [Капустник ВА, Тверезовський ВМ. Аспекти апоптозу за коморбідного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука та її вплив на розвиток людства» (Україна, м. Харків, 30 серпня 2020). Вісник ХРІПГОЗ (ISSN 2707-9287), 2020;96(4):56-8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4107219>]

Cite as: [Kapustnik VA, Tverezovskyi VM. Aspects of apoptosis in chronic obstructive pulmonary disease and hypertension comorbidity. Proceedings of the XXII International Scientific and Practical Conference "Modern Science and its Impact on Humanity Development" (Ukraine, Kharkiv, August 30, 2020). Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287), 2020;96(4):56-8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4107219>]